

IKKI YOZUVCHINING DUNYOQARASHIDAGI FARQ TUFAYLI SHAXS VA JAMIYAT O'RTASIDAGI ZIDDIYAT MUAMMOSIGA YONDASHISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Eshmamatov Rustam Toshtemirovich

JizzaxDPU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244255>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ikki turli dunyoqarashga ega yozuvchilarning shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat muammosiga yondashuvlari tahlil qilinadi. Bunda yozuvchilarning ijodiy uslubi, falsafiy qarashlari va shaxsiy tajribalari ularga qanday ta'sir ko'rsatgani o'rganiladi. Maqolada shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlar, individualizm va kollektivizm, ijtimoiy normaga qarshi kurashish kabi mavzular, shuningdek, yozuvchilarning turli uslubiy yondashuvlari orqali bu masalalarning o'ziga xos ifodasi ko'rib chiqiladi. Maqolada Kafkaning va Tolstoyning asarlaridagi shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat muammosiga turlicha yondashishlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Shaxs va jamiyat, Ziddiyat, Franz Kafka, Lev Tolstoy, Individualizm, Kollektivizm, Yozuvchi dunyoqarashi, Falsafiy qarashlar.

Kirish

Adabiyot tarixida shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat muammosi ko'plab yozuvchilar tomonidan turli uslub va nuqtai nazarlar bilan ifoda etilgan. Har bir yozuvchi o'z shaxsiy tajribalari, falsafiy qarashlari va dunyoqarashlariga ko'ra ushbu masalaga o'ziga xos yondashgan. Ushbu maqolada Franz Kafka va Lev Tolstoyning shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatga bo'lgan yondashuvlari o'rganiladi. Kafka asarlarida jamiyatning shaxsga nisbatan bosimi va uning natijasida yuzaga kelgan ichki begonalashuv mavzusi ko'tarilgan bo'lsa, Tolstoy jamiyatning ma'naviy va axloqiy jihatlarini yoritishga, shaxsning ichki o'zgarishi va o'zining jamiyatdagi rolini tushunish jarayonini aks ettirishga e'tibor qaratgan.

Franz Kafkaning asarlarida shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat muammosi juda yaqqol ifodalangan. Kafka o'z asarlarida shaxsning jamiyat oldida ojizligi, hukmron tizimlar va byurokratiya oldidagi ojizligi kabi mavzularni tadqiq qiladi. Kafka o'zining shaxsiy hayotida ham o'zini jamiyatga moslasha olmagan, begona his qilgan va bu holat uning asarlarida asosiy motivlardan biriga aylangan.

Kafkaning *Jarayon* va *Qasr* kabi asarlarida qahramonlarning noaniq, ko'pincha ma'nosiz va adolatsiz hukmron kuchlar bilan kurashayotgani tasvirlanadi. Kafka qahramonlari o'zlari uchun anglab bo'lmaydigan va nazorat qilishga imkoni yo'q bo'lgan tizimlar bilan to'qnash keladi. Masalan, *Jarayon* asarida Jozef K. hech qanday sababsiz ayblanadi va sud tizimida o'z huquqlarini himoya qilishga urinsa-da, doimiy muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bu Kafka tomonidan shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatning eng yuqori darajada namoyon bo'lishini, insonning jamiyat oldida ojizligini ko'rsatadi.

Kafka o'z asarlarida individualizm va jamiyatning hukmron bosimi o'rtasidagi kurashni ramziy va murakkab shaklda aks ettiradi. Kafka asarlarida jamiyat odatda noaniq va qattiqqo'l hukmron tizim sifatida tasvirlanadi, shaxs esa o'zligini saqlashga, o'z erkinligini topishga intiladi. Bu holat Kafka shaxsiy hayotidagi begonalashuv tuyg'ulari va jamiyat tomonidan qabul qilinmaganlik hissi bilan bog'liqdir.

Lev Tolstoyning asarlarida shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatning boshqa bir yondashuvi kuzatiladi. Tolstoyning asarlari ko'pincha shaxsning ichki o'zgarishi, uning jamiyatdagi o'z roli va mas'uliyatini anglash jarayoni bilan bog'liqdir. Tolstoy uchun shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat axloqiy va ma'naviy muammolar bilan chambarchas bog'liq. U shaxsning o'zini va o'z maqsadini anglash jarayoniga katta e'tibor qaratadi, bu esa uning *Anna Karenina* va *Urush va tinchlik* kabi yirik asarlarida yaqqol ifodalangan.

Anna Karenina asarida Anna o'zining ichki ehtiyojlari va jamiyatning axloqiy normalari o'rtasidagi kurashga duch keladi. Anna o'zini sevgi va jamiyat talablariga bo'sunish o'rtasida ikkilanayotgan holda topadi, bu esa oxir-oqibat uning fojiali qismatiga olib keladi. Tolstoyning asarlarida jamiyat axloqiy mezonlarni belgilovchi kuch sifatida tasvirlanadi, shaxs esa ushbu me'yorlarga moslashishga yoki ularga qarshi chiqishga majbur bo'ladi.

Tolstoyning falsafiy qarashlari, ayniqsa uning hayotining keyingi yillarida, o'zida axloqiy o'zgarish va shaxsiy kamolot masalalariga katta e'tibor qaratadi. Tolstoy o'z asarlarida shaxsning ichki dunyosini, uning ijtimoiy mas'uliyatlarini va jamiyat bilan bo'lgan murakkab munosabatlarini chuqur tahlil qiladi. Tolstoy uchun shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat – bu shaxsning ma'naviy kamoloti uchun zarur bo'lgan jarayonning bir qismi.

Kafkaning va Tolstoyning yondashuvlaridagi asosiy farq ularning jamiyatga bo'lgan munosabatlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Kafka jamiyatni noaniq, vahimali va inson hayotiga doimiy xavf soluvchi kuch sifatida tasvirlaydi. Uning asarlaridagi qahramonlar, masalan, Jarayondagi Jozef K., o'zlarini jamiyatning adolatsiz va tartibsiz bosimi oldida ojiz his qilishadi. Kafka uchun shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat – bu insonning o'zligini izlash, o'zligini saqlashga bo'lgan urinish va shu urinishda jamiyat tomonidan rad etilish jarayonidir. Kafka yaratgan qahramonlar ko'pincha o'z hayotlarini anglay olmaydigan, byurokratik va noma'lum kuchlar tomonidan ta'qib qilinadigan kishilar sifatida tasvirlanadi. Bu Kafka shaxsiy hayotidagi jamiyatga nisbatan qo'rquv, norozilik va begonalashuv hislarining ifodasidir.

Tolstoyning jamiyatga bo'lgan yondashuvi esa boshqa bir qiyofada namoyon bo'ladi. Tolstoy jamiyatni axloqiy me'yorlarni belgilovchi va shaxsning kamoloti uchun zarur bo'lgan muhit sifatida tasvirlaydi. U jamiyatni shaxs uchun imkoniyatlar va qoidalarni taqdim etuvchi ijtimoiy muhit sifatida ko'radi, shuningdek, shaxs o'zini anglash va jamiyatda o'z o'rnini topishda ma'naviy o'sish yo'lidan borishi zarurligini ta'kidlaydi. Tolstoyning qahramonlari, masalan, *Urush va tinchlik*dagi Andrey Bolkonskiy yoki *Anna Karenina*dagi Anna, ichki ziddiyatlarni boshdan kechirgan holda o'z o'rnini topishga va jamiyat bilan uyg'unlikka erishishga intilishadi. Bu jarayon, Tolstoy uchun, shaxsning ma'naviy va axloqiy o'sishi, jamiyatdagi rolini anglash uchun zarur bo'lgan qismidir.

Tolstoy asarlarida shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat insonning ma'naviy kamolotga intilishiga xizmat qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Uning qahramonlari jamiyatning axloqiy me'yorlariga qarshi chiqishdan ko'ra, u bilan murosaga kelishga va o'z ichki o'sishini ta'minlashga intiladi. Tolstoyning yozuvchilik mahorati shaxsning jamiyat bilan uyg'unlikka erishishdagi ichki kurashlarini chuqur va ma'naviy talqin qilishda namoyon bo'ladi.

Ushbu yozuvchilarning yondashuvlari orasidagi umumiy o'xshashlik esa ularning ikkalasi ham shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqur tahlil qilganida namoyon bo'ladi. Ikkala yozuvchi ham insonning ichki dunyosini, uning qo'rquvlarini, istaklarini va

ziddiyatlarini yoritishga intiladi, lekin ular buni turli falsafiy va badiiy nuqtai nazardan amalga oshiradi. Kafka uchun shaxsning ziddiyatlari va jamiyat bilan to'qnashuvlar insonning begonalashuviga olib kelsa, Tolstoy uchun bu ziddiyatlar shaxsning o'zini anglash va jamiyatdagi o'rnini topish uchun imkoniyat yaratadi.

Kafka asarlarida shaxsning jamiyat tomonidan rad etilishi va noaniq kuchlar oldida o'zligi ko'rsatilsa, Tolstoyda bu jarayon ko'proq shaxsning jamiyat bilan uyg'unlikka erishishga bo'lgan intilishi va ichki o'sishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan qadam sifatida tasvirlanadi. Kafka jamiyatni insonning o'zligini yo'q qiluvchi va uni cheksiz nazorat ostiga oluvchi kuch sifatida ko'rsa, Tolstoy jamiyatni inson uchun axloqiy va ma'naviy me'yorlar ta'minlovchi muhit sifatida taqdim etadi. Shu tariqa, har ikki yozuvchi shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatni turlicha talqin qilib, inson hayotining murakkabliklarini, ichki kurashlarini va ma'naviy yo'nalishini chuqur ochib beradi.

Xulosa

Franz Kafka va Lev Tolstoyning shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyat muammosiga yondashishlari ularning dunyoqarashi, shaxsiy tajribalari va falsafiy qarashlari bilan bevosita bog'liqdir. Kafka jamiyatni shaxsni bostiruvchi va begona qiluvchi kuch sifatida tasvirlaydi, bu esa uning asarlaridagi qahramonlarning ichki iztiroblarida namoyon bo'ladi. Tolstoy esa jamiyatni axloqiy va ma'naviy rivojlanish uchun zarur muhit sifatida ko'radi va shaxsning jamiyat bilan uyg'unlikka intilishini aks ettiradi. Ushbu ikki yozuvchining asarlari shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatning turli ko'rinishlarini va bu ziddiyatni qanday yengish mumkinligini turlicha talqin qiladi.

References:

1. Kafka, F. (1925). *The Trial*. London: Schocken Books.
2. Kafka, F. (1915). *The Metamorphosis*. New York: Penguin Classics.
3. Tolstoy, L. (1877). *Anna Karenina*. Moscow: Penguin Classics.
4. Tolstoy, L. (1869). *War and Peace*. London: Oxford University Press.
5. Freud, S. (1900). *The Interpretation of Dreams*. London: Hogarth Press.
6. Bloom, H. (1994). **Modern Critical Interpret*.